

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

POPÜLİZMİN DEMOKRATİK SÜREÇLERDEKİ ROLÜ THE ROLE OF POPULISM IN DEMOCRATIC PROCESSES

Doç. Dr. Cüneyt YILMAZ

St.Clements University, Political Science, London, United Kingdom

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1655-588X>

ÖZET

Bu çalışma, günümüz siyasetinde giderek daha fazla önem kazanan popülizm ve demokrasi arasındaki karmaşık ilişkiyi teorik bir perspektiften ele almayı amaçlamaktadır. Popülizm, modern siyasal düzlemin merkezinde yer alan ve hem sağ hem de sol ideolojilerle ilişkilendirilebilen çok yönlü bir fenomendir. Genellikle halkın iradesinin siyasal temsil kurumları tarafından bastırıldığı iddiası üzerine inşa edilen popülist söylemler, halk ile elitler arasında sert bir karşıtlık yaratarak siyasal mobilizasyonu artırmayı hedefler. Bu bağlamda popülizm, mevcut temsilci demokrasiyi eleştirerek daha doğrudan, katılımcı ve halk merkezli bir siyasal düzen önerdiğini iddia eder.

Popülist hareketlerin yükselişi, temsil krizleri, kurumsal güvensizlikler ve siyasal yabancılaşma gibi güncel demokratik sorunlarla birlikte değerlendirilmelidir. Popülizm bir yandan, siyasetin teknokratikleşmesine karşı halkın sesini duyurması açısından demokratik katılımı teşvik edebilirken, diğer yandan kutuplaştırıcı söylemleri, lider merkezli yapısı ve çoğulculuğu tehdit eden eğilimleriyle demokratik değerleri zayıflatma potansiyeli de taşımaktadır.

Literatürde bu ikili doğaya dair farklı teorik yaklaşımlar mevcuttur. Ernesto Laclau, popülizmi toplumsal taleplerin hegemonik bir yapı içinde bir araya gelerek radikal demokratikleşmeye katkı sağladığı bir siyasal strateji olarak tanımlar. Chantal Mouffe ise özellikle sol popülizmin, dışlayıcı ve baskıcı neoliberal düzene karşı eşitlik ve adalet temelli yeni bir demokratik açılım yaratabileceğini savunur. Buna karşın Benjamin Arditi gibi düşünürler, popülizmi liberal demokratik kurumlar için bir tehdit olarak görür; popülizmin siyasi söylemi, liberal değerleri ve anayasal teminatları aşındıran bir “musallat olma” biçimi olarak tanımlar.

Bu bağlamda çalışma, popülizmin demokratik kurumlar üzerindeki etkilerini teorik ve eleştirel yaklaşımlar doğrultusunda incelemekte; bu etkileşimin demokrasi açısından ne tür riskler ve fırsatlar barındırdığını çok boyutlu bir analizle ortaya koymayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Popülizm, Demokrasi, Popülist Liderler, Demokratik Kurumlar

ABSTRACT

This study aims to examine the complex and multifaceted relationship between populism and democracy, which has become increasingly significant in contemporary political discourse, from a theoretical perspective. Populism is a multidimensional phenomenon situated at the center of modern political debates, and it can be associated with both left- and right-wing ideologies. Populist rhetoric is often constructed around a sharp dichotomy between “the people” and “the elites,” claiming that the will of the people is suppressed by political institutions. In this sense, populism positions itself as a critique of representative democracy and advocates for a more direct, participatory, and people-centered political order.

The rise of populist movements must be understood in connection with current democratic challenges such as crises of representation, institutional distrust, and political alienation. On one hand, populism

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

can enhance democratic participation by voicing popular grievances and challenging technocratic governance. On the other hand, with its polarizing rhetoric, strong leader-centric structure, and tendencies that may undermine pluralism, populism also poses risks to core democratic values.

There are diverging theoretical perspectives in the literature regarding this dual nature of populism. Ernesto Laclau defines populism as a political strategy that unifies diverse social demands within a hegemonic framework and contributes to radical democratization. Similarly, Chantal Mouffe argues that especially left-wing populism has the potential to generate a new democratic opening based on equality and justice in response to the exclusions of neoliberalism. In contrast, scholars like Benjamin Arditi view populism as a threat to liberal-democratic institutions, characterizing it as a disruptive force that weakens liberal values and constitutional safeguards.

Accordingly, this study analyzes the interaction between populism and democratic institutions through both theoretical and critical lenses, aiming to reveal the potential risks and opportunities this relationship presents for the sustainability of democracy through a multidimensional framework.

Keywords: Populism, Democracy, Populist Leaders, Democratic Institutions

GİRİŞ

Demokrasi ve popülizm, siyaset bilimi ve toplum bilimlerinde sıkça tartışılan ve incelenen kavramlardır. İkisi de siyasi süreçlerde önemli roller oynar, ancak farklı özelliklere ve vurgulara sahiptirler. Demokrasi, halkın egemenliği ve katılımcı siyasetin temelini oluşturan bir yönetim biçimidir. Temelde, demokrasinin amacı, halkın siyasi süreçlere katılmasını, kendilerini temsil eden liderleri seçmesini ve yönetimde söz sahibi olmasını sağlamaktır. Demokrasinin çeşitli biçimleri vardır, ancak genellikle seçimler, serbest düşünce ve ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, sivil haklar ve özgürlükler gibi temel prensipleri içerir. Popülizm ise, genellikle siyasi liderlerin halk desteğini kazanmak için kullandığı bir siyasi stratejidir. Popülist liderler, genellikle "biz" ve "onlar" gibi basitleştirilmiş kategoriler oluşturarak halkı mobilize ederler ve "halkın sesi" olduklarını iddia ederler.

Popülist retorik genellikle elitlere ve mevcut siyasi kurumlara karşı çıkışı vurgular ve liderin "halkın iradesini" temsil ettiğini savunur. Ancak popülizmin tanımı ve özellikleri üzerinde farklı görüşler vardır ve bazen olumlu (halk katılımını artırma) veya olumsuz (kutuplaşmayı artırma, demokratik kurumları zayıflatma) sonuçlara yol açabilir. Her ne kadar demokrasi ve popülizm aynı siyasi alanı paylaşırsa da, demokrasi genellikle daha kurumsal ve uzun vadeli bir perspektife sahipken, popülizm daha çok kısa vadeli, duygusal ve lider merkezli bir stratejiyi ifade eder. Ancak her ikisi de siyasi hayatta önemli bir rol oynar ve birlikte değerlendirildiklerinde, toplumsal ve siyasi dinamiklerin anlaşılmasına katkıda bulunabilirler.

Popülizm ve demokrasi ilişkisi günümüz siyasetinin en karmaşık ve merak uyandıran alanlarından biridir. Siyasal bilimlerdeki kimi kavramların tanımlanması ve kullanımı, zamanla önemli tartışmalara neden olmuştur (Gallie, 1956). Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren popülizm, siyaset biliminde giderek önemli bir kavram haline gelmiş ve çok farklı bağlamlarda ele alınmıştır.

Popülizmin demokratik kurumlara olan etkilerini anlamak ve demokrasi için potansiyel riskleri tartışmak, bugünün siyasi çözümleme hususlarının merkezindedir. Makalede, farklı akademik yaklaşımlar ışığında popülizmin demokratik yapılarla etkileşimi analiz edilmiş ve bu etkileşimin demokrasi üzerindeki muhtemel sonuçları incelenmiştir.

Bu bağlamda, Ernesto Laclau'nun tanımladığı gibi, popülizmin demokrasinin bir belirtisi olarak değerlendirilmesiyle başlayabiliriz. Laclau'ya göre, popülist siyaset, farklı kimlik ve taleplerin göz ardı edilmediği, etkin yurttaş katılımını ön plana çıkaran bir radikal demokrasi inşasına katkı sağlayabilir

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

(Laclau, 2007). Bu perspektif, popülizmin toplumu iktidar sahipleri ve ezilenler olarak iki kampa ayırarak halk ile iktidar arasındaki içsel antagonizmayı yeniden inşa ettiğini ve böylelikle demokratikleşmeye hizmet ettiğini savunur.

Chantal Mouffe'un benimsediği görüş de benzer bir çerçevede şekillenir. Mouffe'a göre, sol popülist hareketler, eşitlikçi ve demokratik ideallerin erozyona uğradığı bir ortamda yeni politik yapıların kurucu aktörleri olabilirler (Mouffe, 2019). Bu yaklaşım, popülizmin demokratik yapıların yeniden şekillendirilmesine olan potansiyel katkısını vurgular.

Ancak, popülizmin demokrasiye tehdit oluşturabileceğini savunan görüşler de mevcuttur. Benjamin Arditi gibi bazı araştırmacılar, popülizmin demokratik siyasete musallat olan bir hayalet olduğunu iddia ederler (Arditi, 2010). Arditi'ye göre, popülizmin siyasi salonların görgü kurallarından sapan bir katılım tarzına işaret etmesi, liberal demokrasinin temel prensiplerine meydan okur.

Bu çelişkili görüşler, popülizm ve demokrasi arasındaki ilişkinin karmaşıklığını göstermektedir ve makale, popülizm ile demokrasi arasındaki ilişkiyi anlamak için çeşitli akademik yaklaşımları sentezlemeyi amaçlamaktadır.

AMAÇ

Bu makalenin amacı, demokratik süreçlerde popülizmin rolünü ve etkilerini derinlemesine incelemektir. Popülizmin tanımı ve özelliklerini açıklamak, popülizmin demokrasiye olan etkilerini anlamak için teorik bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, makale popülist liderlerin demokratik normlarla ilişkisi, toplumsal katılım üzerindeki etkileri, demokratik istikrarla olan ilişkisi ve halk desteği ile seçim süreçleri üzerindeki etkileri gibi konuları inceler.

Bunun yanı sıra, makale popülizmin demokratik kurumlara yönelik tehditlerini ve demokratik süreçlerdeki rolünü tartışarak, popülizmin demokrasiye katkı sağlayabileceği argümanları ve sınırlarını ele almayı hedefler. Son olarak, makale popülizmin demokratikleşme sürecine olan etkisini ve demokrasiye olan katkılarını ele alır ve gelecekteki araştırmalar için öneriler sunar. Bu bağlamda, makale popülizmin demokratik süreçlerdeki rollerini anlamak ve demokrasiyi korumak için stratejiler geliştirmeyi amaçlar.

BULGULAR

Popülizm ve demokrasi arasındaki ilişki, yapılan araştırmalarla çeşitli bulgular ortaya koymaktadır. İlk olarak, popülizmin demokrasiye olan etkileri ve demokratik kurumlar üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu bağlamda, popülist liderlerin otoriter eğilimleri, halk desteği ve demokratik normlara olan uyumsuzlukları üzerinde durulmuştur.

Laclau'nun kuramını temel alan bazı araştırmacılar, popülizmin demokratik kurumlara katkı sağlayabileceğini savunmuşlardır. Onlara göre, popülist siyaset, farklı kimlik ve taleplerin göz ardı edilmediği, etkin yurttaş katılımını ön plana çıkaran bir radikal demokrasi inşasına katkı sağlayabilir (Laclau, 2007). Ancak, bu görüşe karşı çıkanlar da mevcuttur. Arditi gibi bazı araştırmacılar, popülizmin demokrasiye tehdit oluşturabileceğini savunmuşlardır. Onlara göre, popülizm demokratik siyasete musallat olan bir hayalettir (Arditi, 2010).

Diğer bir bulgu ise popülizmin demokrasiyi zayıflatabileceği ve demokratik normlara zarar verebileceği yönündedir. Özellikle, popülist liderlerin demokratik süreçlere olan yaklaşımları ve demokratik kurumlarla ilişkileri incelendiğinde, demokrasi için potansiyel riskler ortaya çıkmaktadır. Yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan bulgular, popülizmin demokratik süreçler üzerindeki etkilerini netleştirmektedir. Bulgular, demokratik kurumların ve süreçlerin popülizmin etkileri karşısında nasıl tepki verdiğini ve demokrasinin dayandığı temel ilkelerin popülizm karşısında ne ölçüde dayanıklı

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, demokrasinin popülizm karşısındaki direnci ve uyum kabiliyeti üzerine çıkarılan sonuçlar önemlidir (Dahl, 1971; Schmitter & Karl, 1991).

Amerikan anayasasının yazarları, demokratik süreçlerin sağlıklı işleyişi için önemli önlemler almış olsa da, halkın seçim süreçlerindeki davranışları üzerindeki etkileri göz ardı edilemez. Madison'ın modelinin temel prensibi, demokratik bir sistemde halkın imkânsız talepler yapmasını engellemektir. Ancak, E.E. Schattschneider'in da belirttiği gibi, iyi bir demokratik sistem kamuyu imkânsız şeylerin yapılmasını talep etmekten korumalıdır (Brunello, 2018: 109). Fransız İhtilali sonrasında ulusal kurtuluş hareketlerinin ve popülizmin ortaya çıkışına dair yapılan araştırmalar, bu dönemin demokratik süreçler üzerindeki etkilerini göstermektedir (Wiebe, 2002).

Popülizmin demokratik süreçlerdeki rolünü anlamak için Abraham Lincoln'un demokrasi tanımındaki "halk" kavramına dikkat etmek önemlidir. Ancak, siyasi manipülasyonlarla bu kavram bazen boşaltılarak, aslında gerçek halkın iradesinden ziyade, belirli siyasi elitlerin çıkarlarına hizmet edebilir (Bond & Smith, 2013).

Popülist liderler genellikle geniş kitlelere hitap ederek destek toplarlar. Ancak, bu destek sıklıkla halkın gerçek ihtiyaçlarına dayanmak yerine, liderlerin kişisel veya partisel çıkarlarını güçlendirmeye hizmet edebilir. Bu nedenle, popülizm demokratik süreçler üzerinde karmaşık etkilere sahip olabilir.

Popülizmin demokratik süreçlerdeki rolünü değerlendirirken, halk kavramının nasıl kullanıldığına ve popülist liderlerin gerçek niyetlerinin ne olduğuna dikkat etmek önemlidir. Ancak, demokratik değerlerin ve kurumların korunması için, popülizmin getirdiği risklerin de bilincinde olunmalı ve denge sağlanmalıdır.

TEORİK ÇERÇEVE

Demokrasinin tarihsel gelişimi, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan farklı demokrasi modelleri ve bu modellerin evrimi, demokratik süreçlerin ve kurumların işleyişi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Yentür, 2024). 17. yüzyılda, Birleşik Krallık'ta orta sınıfın ekonomik gücünü kullanarak Parlamento'nun gücünü artırmasıyla temsili demokrasinin temelleri atılmıştır. Benzer şekilde, 18. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşu, başkanlık sistemiyle temsili demokrasinin önemli bir örneği olarak hayata geçmiştir. Bu süreçler, demokrasinin yaygınlaşması ve çeşitli demokrasi modellerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır (Huntington, 1991).

Popülizmin demokratik süreçler üzerindeki etkilerini anlamak için, popülizmin ne olduğunu ve nasıl işlediğini anlamak önemlidir. Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe gibi teorisyenler, popülizmi, "biz" ve "onlar" arasındaki çatışma üzerine kurulu bir siyasi retorik olarak tanımlarlar (Laclau, 2005). Popülist liderler genellikle toplumun "sessiz çoğunluğu" adını verdikleri grubu temsil ettiklerini iddia ederler ve onların "elitlere" karşı mücadelesini vurgularlar. Bu çatışmacı retorik, toplumda duygusal tepkiler uyandırabilir ve politik katılımı artırabilir; ancak aynı zamanda kutuplaşmayı körükleyebilir ve demokratik kurumları zayıflatabilir.

Popüler demokrasi ve doğrudan halk katılımı, popülizmin teorik çerçevesini oluşturan önemli unsurlardır (Bond ve Smith, 2013). Bu anlayışlar, halkın doğrudan katılımını ve etkisini vurgulayarak siyasi süreçlere daha yakın bir ilişki kurulmasını amaçlar.

Özellikle İsviçre kantonlarında ve ABD'nin küçük kentlerinde görülen demokratik uygulamalar, popülizmin temel prensipleriyle örtüşmektedir. Bu uygulamalarda, halk doğrudan referandumlar ve inisiyatifler aracılığıyla karar alma süreçlerine katılarak politika yapımında etkili olabilir. Bu da popülist liderlerin vurguladığı "halkın iradesi" ve "halkın doğrudan katılımı" kavramlarıyla uyumlu bir şekilde işler.

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

Örneğin, Latin Amerika'da popüler demokrasi ve doğrudan halk katılımıyla ilgili çeşitli deneyimler bulunmaktadır. Bolivya'da, Evo Morales'in liderliğindeki hükümet, yerli halkın katılımını ve temsiliyetini artırmak için çeşitli popülist politikalar uygulamıştır. Bu politikalar arasında doğrudan demokrasiyi teşvik eden referandumlar, kalkınma projelerinde yerel toplulukların aktif katılımını sağlayan politikalar ve yerli halk kültürünü ve değerlerini merkeze alan politikalar bulunmaktadır.

Ayrıca, İzlanda'nın 2008 mali krizi sonrasındaki demokratik süreçleri de popüler demokrasi ve doğrudan halk katılımıyla ilgili önemli bir örnektir. İzlanda halkı, krizin ardından meydana gelen siyasi ve ekonomik sorunlara çözüm bulmak için çeşitli katılımcı demokrasi yöntemlerini benimsemiş ve halkın doğrudan katılımını teşvik etmiştir. Örneğin, anayasal reform sürecinde halkın katılımını sağlamak için çevrimiçi bir platform olan "İzlanda Anayasası" oluşturulmuş ve halkın fikirleri ve önerileri toplanmıştır.

Özellikle son yıllarda, Polonya'da yerel düzeyde halkın doğrudan katılımını teşvik eden bir dizi uygulama ve girişim görülmüştür. Bir örnek olarak, Polonya'da yerel yönetimlerin düzenlediği mahalle toplantıları ve katılımcı bütçe uygulamaları popüler demokrasinin bir parçasıdır. Mahalle toplantıları, vatandaşların kendi mahallelerindeki konular hakkında fikirlerini paylaşabilecekleri, sorunları tartışabilecekleri ve çözüm önerileri sunabilecekleri bir platform sağlar. Katılımcı bütçe ise yerel bütçenin belirlenmesi ve harcanması konusunda vatandaşların doğrudan katılımını sağlar, böylece halkın önceliklerine ve ihtiyaçlarına daha fazla dikkat çekilir.

Türkiye'de de popüler demokrasi ve doğrudan halk katılımıyla ilgili birçok örnek bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda, hükümetin yerel yönetimlerde ve kamu politikalarında halk katılımını artırmaya yönelik çeşitli girişimleri ve uygulamaları dikkat çekmektedir.

Bir örnek olarak, Türkiye'de belediyelerin düzenlediği mahalle meclisleri ve katılımcı bütçe uygulamaları popüler demokrasiye örnek teşkil etmektedir. Mahalle meclisleri, vatandaşların mahalleleriyle ilgili konularda fikir alışverişinde bulunabilecekleri, karar süreçlerine katılabilecekleri ve yerel sorunlara çözüm önerileri sunabilecekleri platformlar sunar. Katılımcı bütçe ise yerel bütçenin belirlenmesi ve harcanması konusunda vatandaşların doğrudan katılımını sağlar. Bu uygulamalar, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerini daha şeffaf ve katılımcı hale getirerek demokratik süreçlere daha fazla açıklık ve katılım sağlar.

Bunun yanı sıra, Türkiye'de sivil toplum örgütleri ve aktivist gruplar tarafından düzenlenen çeşitli kampanyalar ve protesto hareketleri de popüler demokrasiye örnek teşkil eder. Örneğin, çevre aktivistlerinin doğaya zarar veren projelere karşı düzenlediği protesto eylemleri ve kadın hakları savunucularının kadına yönelik şiddeti protesto etmek için düzenlediği mitingler, halkın sesini duyurmasına ve politik süreçlere doğrudan katılımını sağlamasına olanak tanır.

Bu örnekler, popüler demokrasi ve doğrudan halk katılımının popülizmin demokratik süreçlerdeki rolünü anlamak için önemli olduğunu göstermektedir. Bu yöntemler, halkın siyasi süreçlere daha fazla katılımını teşvik ederken, aynı zamanda demokratik kurumları güçlendirmeye ve demokratik değerleri korumaya da yardımcı olabilir.

Ancak, popülizmin demokratik kurumlara olan etkisi karmaşıktır ve sadece doğrudan halk katılımıyla açıklanamaz. Popülizm, sıklıkla lider merkezli bir yaklaşımı benimseyerek, halkın doğrudan katılımını değil, liderin halkı temsil ettiği iddiasını vurgular. Bu durumda, popülist liderlerin demokratik kurumları güçlendirmek yerine zayıflatma eğiliminde olduğu görülebilir.

Bu bağlamda, popülizmin demokratik kurumlara olan etkisini değerlendirmek önemlidir. Popüler demokrasi ve doğrudan halk katılımının popülizmin etkilerini nasıl şekillendirdiği ve demokratik kurumların ne şekilde etkilendiği üzerine daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Bu,

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

demokratik süreçlerin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve demokratik değerlerin korunması açısından önemli bir adım olabilir.

Halkın demokratik süreçlerdeki rolü ve popülizmin etkisi, demokrasinin tarihsel evrimi ve farklı demokrasi modellerinin ortaya çıkışıyla doğrudan ilişkilidir. Antik Yunan'dan modern demokrasinin gelişimine ve günümüze kadar olan süreçte, halkın kavramsal ve pratik anlamdaki rolü değişiklik göstermiştir. Antik Yunan'da, demokrasi uygulamalarında halk, genel meclislere katılan erkeklerden ibaretti ve yönetim erkekler tarafından yürütülmekteydi (Sabine, 1969: 4). Popülizmin teorik temelleri, halk iradesinin merkezi bir rol oynaması ve doğrudan halk ile lider arasında kurulan ilişkiye dayalı bir hükümet biçimini önermesi üzerine şekillenir (Shils, 1969).

Ulusal kurtuluş hareketleri ve popülizmin yükselişi, çağlar boyunca halkın iradesinin ve lider-halk ilişkisinin önemini vurgular. Bu hareketlerin kökenlerini anlamak, J.J. Rousseau'nun "volonté general" kavramı gibi temel ideolojik yapıları göz önünde bulundurmaya gerektirir. Popülizmde, halkın liderle kurduğu organik bağ, herhangi bir temsiliyet veya kurumsal yapıya ihtiyaç duymaz. Bu yaklaşım, lider-halk ilişkisinin doğrudanlığını vurgular ve halkı saf ve erdemli, elitleri ise habis ve ahlaksız olarak niteler.

Fransız İhtilali sonrası dönemde, ulusal kurtuluş hareketleri popülizmin yükselişine zemin hazırlamıştır. Örneğin, Rusya'daki Narodnichestvo hareketi ve ABD'deki People's Party, köylü sınıfının ve küçük çiftçilerin taleplerini temsil etmiştir (Kalaycıoğlu, 2019).

Liberal demokrasi, siyasi katılımın teşvik edildiği, çeşitli fikirlerin serbestçe ifade edilebildiği ve halkın yönetimde söz sahibi olduğu bir sistemdir. Bu sistemde, hukukun üstünlüğü ilkesi vardır ve herkes yasalar önünde eşit haklara sahiptir. Ayrıca, çoğulculuk ve çeşitlilik ön plandadır, farklı görüşlerin barışçıl bir şekilde tartışılmasına ve çözümlenmesine olanak tanınır.

Ancak, popülizm liberal demokrasiyi tehdit edebilir. Popülist liderler genellikle sadece kendi taraftarlarının görüşlerine değer verir ve muhalif sesleri bastırmaya çalışabilirler. Bu durum, çoğulculuğun ve ifade özgürlüğünün zayıflamasına neden olabilir. Ayrıca, popülist liderlerin otoriter eğilimleri, hukukun üstünlüğü ilkesini tehlikeye atabilir ve demokratik kurumları zayıflatabilir.

Bu nedenle, liberal demokrasinin temel ilkelerini korumak ve güçlendirmek önemlidir. Hukukun üstünlüğüne, ifade özgürlüğüne ve çoğulculuğa olan bağlılık, demokrasinin sağlıklı işleyişi için hayati öneme sahiptir. Ayrıca, popülizmin tehlikelerine karşı toplumu bilinçlendirmek ve demokratik değerlere olan bağlılığı güçlendirmek gerekmektedir. Bu şekilde, liberal demokrasi popülizmin etkilerine karşı dirençli olabilir ve demokratik süreçlerin devamlılığını sağlayabilir.

Türkiye'de liberal demokrasiye bir örnek olarak, çok partili siyasi sisteminin kurulması ve seçimlerin serbest ve adil bir şekilde yapılması gösterilebilir. Türkiye'de 1946 yılında çok partili sisteme geçilmiş ve bu dönemden itibaren düzenli olarak genel seçimler düzenlenmiştir. Seçimlerde çeşitli siyasi partiler aday gösterme özgürlüğüne sahiptir ve seçmenler serbestçe tercihlerini yapabilmektedirler. Bu durum, Türkiye'de siyasi katılımın teşvik edildiğini ve farklı siyasi görüşlerin serbestçe ifade edilebildiğini göstermektedir (Yentür,2024).

Liberal demokrasi ve popülist demokrasi kavramları, demokratik sistemlerin farklı yapılarını ve işleyişlerini ifade eder. Liberal demokrasi, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini koruyan, çoğulculuğa ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir sistemdir. Temsili demokrasi ilkelerine dayanır ve genellikle yasama, yürütme ve yargı organları arasında güçler ayrılığı prensibiyle işler. Liberal demokrasilerde, hükümetin yetkileri anayasal sınırlamalara tabidir ve bireylerin haklarını korumak için bağımsız bir yargı sistemi bulunur.

Öte yandan, popülist demokrasi, halkın iradesine dayalı olarak siyasi liderlerin doğrudan güç kazandığı veya halk tarafından doğrudan seçildiği bir modeli ifade eder. Popülist liderler genellikle "biz" ve

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

"onlar" gibi basitleştirilmiş kavramlarla toplumu bölerek ve halkın duygusal tepkilerini kullanarak destek toplarlar. Popülist demokraside, sıklıkla güçler ayrılığı ilkesine ve liberal demokrasinin diğer temel prensiplerine daha az önem verilir. Bunun yerine, liderin karar alma süreçlerinde merkezi otoritesini vurgular.

Bu bağlamda, liberal demokrasi ve popülist demokrasi arasındaki ayrım, popülizmin demokratik süreçlerdeki rolünü anlamak için hayati öneme sahiptir. Liberal demokrasinin temsil ettiği yapısal tasarım, hükümetin gücünü sınırlar ve bireylerin haklarını korurken, popülist demokrasi daha merkezîyetçi ve otoriter bir model sunabilir. Popülizmin demokratik süreçlere etkisi, bu iki model arasındaki farklar göz önünde bulundurularak incelenmelidir.

POPÜLİST STRATEJİLERİN ANALİZİ

Popülist strateji, popülizmin siyasi alan üzerindeki etkilerini anlamak için önemli bir kavramdır. Popülist liderlerin kullandığı stratejiler, genellikle basitleştirilmiş mesajlar, duygusal çağrışımlar ve karar alma süreçlerini kişisel otoritelerine dayandırma gibi unsurları içerir. Bu stratejilerin temel amacı, geniş kitlelere hitap etmek, politik katılımı artırmak ve halk desteği kazanmaktır. Popülist liderler, genellikle toplumun alt kesimlerine odaklanır ve onların taleplerini yükseltir. Ancak, bu stratejiler aynı zamanda gerçekçi olmayan beklentiler yaratabilir, politik tartışmalarda derinlik eksikliğine neden olabilir ve demokratik kurumları zayıflatabilir. Bu nedenle, popülist stratejilerin analizi, demokratik süreçler üzerindeki etkilerini anlamak ve demokratik kurumları korumak için önemlidir.

Popülizmin temel stratejileri, genellikle "biz" ve "onlar" arasındaki çatışma üzerine kurulu bir siyasi retoriği içerir (Laclau, 2005). Bu çatışmacı retorik, toplumda duygusal tepkiler uyandırabilir ve politik katılımı artırabilir; ancak aynı zamanda kutuplaşmayı körükleyebilir ve demokratik kurumları zayıflatabilir.

Popülist liderler, genellikle toplumun "sessiz çoğunluğu" adını verdikleri grubu temsil ettiklerini iddia ederler ve onların "elitlere" karşı mücadelesini vurgularlar. Bu mücadele, popülizmin temel stratejilerinden biridir ve halk ile elitler arasındaki zıtlığı vurgular. Bu zıtlık, sürekli bir çatışma ortamını doğurur ve lider-halk ilişkisini güçlendirir.

Popülizmin temel stratejilerinden bir diğeri ise halkı siyah-beyaz, iyilik-kötülük gibi mutlak kategorilere ayırmaktır. Halk, saf, temiz ve erdemli olarak idealize edilirken, elitler ise habis, sömürgeci ve ahlaksız olarak nitelenir. Bu kategorizasyon, toplumda birlik ve dayanışma duygularını artırabilirken, aynı zamanda kutuplaşmayı da derinleştirebilir.

Popülizmin demokratik süreçler üzerindeki etkilerini anlamak için, bu temel stratejilerin nasıl işlediğini ve nasıl uygulandığını incelemek önemlidir. Popülist liderlerin retoriklerinin, toplumda nasıl bir etki yarattığı ve demokratik kurumları nasıl etkilediği üzerine yapılan araştırmalar, bu konuda daha derin bir anlayış sağlayabilir (Laclau, 2005; Mudde, 2004).

Bu bağlamda, popülist stratejilerin demokratik süreçler üzerindeki etkisinin analizi oldukça önemlidir. Popülizmin demokrasiye etkisi genellikle karmaşıktır ve çeşitli boyutları içerir. Popülist liderlerin kullandığı stratejiler, demokratik kurumların işleyişini ve toplumun siyasi katılımını etkileyebilir.

Popülist stratejilerin demokratik süreçler üzerindeki etkisinin analizi, demokratik kurumların sağlığı ve toplumun siyasi katılımı açısından önemlidir. Bu analiz, popülizmin demokrasiye etkisini anlamak için kritik bir araç sağlar ve demokratik kurumların güçlendirilmesi için etkili politika önlemleri geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Örneğin, popülist liderlerin sıklıkla kullandığı basitleştirilmiş mesajlar ve duygusal çağrışımlar, halkın duygusal tepkilerini uyandırarak politik katılımı artırabilir. Ancak, bu tür stratejiler aynı zamanda

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

gerçekçi olmayan beklentiler yaratabilir ve politik tartışmalarda derinlik eksikliğine neden olabilir. Bu durum, demokratik süreçlerin sağlıklı işleyişini tehdit edebilir.

Popülist liderlerin demokratik kurumlara olan etkisi de dikkate değerdir. Bazı durumlarda, popülist liderler demokratik kurumları zayıflatabilir ve otoriter eğilimler sergileyebilirler. Özellikle, popülist liderlerin karar alma süreçlerini kişisel otoritelerine dayandırarak demokratik kurumları baskı altına alması yaygın bir durumdur. Bu durum, demokratik süreçlerin sağlıklı işleyişi için ciddi bir tehdit oluşturabilir.

Popülist stratejilerin demokratik süreçler üzerindeki etkisinin analizi, demokratik kurumların işleyişini, siyasi katılımı ve toplumun demokratik değerlerine olan bağlılığını anlamak için önemlidir. Bu analiz, demokratik kurumların güçlendirilmesi için etkili politika önlemlerinin belirlenmesine ve demokrasinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunabilir.

POPÜLİZMİN DEMOKRATİK KURUMLARA ETKİSİ

Popülist hareketler, demokratik katılımı artırma potansiyeline sahiptir. Popülist liderler genellikle halkın doğrudan taleplerini dile getirir ve politik süreçlere olan ilgiyi artırır. Bu, geniş kitlelere ulaşma ve politik katılımı teşvik etme kapasitesine sahip olabilir. Örneğin, Weyland (2001), popülist hareketlerin toplumun politik süreçlere daha fazla ilgi göstermesini sağlayabileceğini öne sürmektedir. Mudde ve Kaltwasser (2017) ise popülist liderlerin halkı etkileme ve destek toplama stratejilerinin, geniş kitlelere hitap etme potansiyelini vurgulamaktadır.

Popülizmin bir diğer olumlu yönü, mevcut politik düzenlemelere ve elitlere karşı duyulan memnuniyetsizliği ifade edebilmesidir. Bu, sistemin reforme edilmesi için bir fırsat yaratabilir. Popülist liderler, genellikle toplumun alt kesimlerine hitap ederek, onların taleplerini ve şikayetlerini siyasi gündeme taşır. Bu durum, uzun süre göz ardı edilen sorunların çözümü için gerekli olan politik iradeyi tetikleyebilir.

Ancak, popülizmin demokratik kurumlara olan etkileri, ciddi riskler de barındırmaktadır. Popülist liderlerin otoriter eğilimleri, demokratik normları ve kurumları tehlikeye atabilir. Mudde ve Rovira Kaltwasser (2017), popülizmin demokratik kurumları zayıflatabileceğini ve kurumlar arası güveni azaltabileceğini göstermektedir. Popülist liderler, sıklıkla demokratik denetim ve denge mekanizmalarını zayıflatma eğilimindedir. Bu, yasama ve yargı organlarının bağımsızlığını tehlikeye atabilir ve yürütme gücünün merkezileşmesine yol açabilir.

Bu bağlamda, popülizmin demokratik süreçlere olan etkisi, hem fırsatlar hem de riskler barındıran karmaşık bir fenomen olarak adlandırılabilir. Popülist hareketler, demokratik katılımı artırma ve politik sistemde reform yapılması için bir fırsat yaratma potansiyeline sahiptir. Ancak, popülist liderlerin otoriter eğilimleri ve demokratik kurumlara yönelik müdahaleleri, demokrasinin sağlıklı işleyişini tehlikeye atabilir. Bu nedenle, popülizmin demokratik süreçler üzerindeki etkilerini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır ve demokratik değerlerin korunması için gerekli önlemler alınmalıdır. Demokratik kurumların bağımsızlığını ve işlevselliğini korumak, popülizmin otoriter eğilimlerine karşı demokrasiyi savunmanın temel yollarından biridir (Levitsky ve Ziblatt, 2018; Sadurski, 2019; Esen ve Gümüüşçü, 2017; Mudde & Rovira Kaltwasser, 2017).

Diğer yandan, popülizmin demokratik kurumlara olan etkisi, demokrasinin işleyişi ve kurumsal düzenlemeleri ile yakından ilişkilidir. Demokratik süreçlerin sağlıklı işleyişi için gerekli olan kurumsal düzenlemelerin popülizmin etkilerini nasıl şekillendirdiği incelenmelidir. Bu bağlamda, demokrasinin temel ilkeleriyle popülizmin çatışma ve etkileşimi üzerine odaklanılmalıdır (Schmitter & Karl, 1991). Popülizmin demokratik kurumlara olan etkisi, demokratik süreçlerin işleyişi ve kurumsal düzenlemeleri ile yakından ilişkilidir. Demokratik kurumların popülizmin etkilerine karşı direnci ve uyum kabiliyeti, demokrasinin sağlamlığı açısından önemlidir. Popülizmin demokratik kurumlara etkisinin analizi,

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

demokratik değerlerin popülizm karşısında ne kadar dayanıklı olduğunu ve demokrasinin geleceği üzerindeki olası etkilerini değerlendirir (Brunello, 2018; Sabine, 1969).

Popülizmin demokratik süreçler üzerindeki rolü karmaşıktır ve hem olumlu hem de olumsuz etkilere sahiptir. Popülist liderlerin, politik katılımı artırma potansiyeli bulunmasına rağmen, demokratik kurumları zayıflatabilecekleri unutulmamalıdır. Bu nedenle, popülizmin demokratik süreçler üzerindeki etkilerini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır ve demokratik kurumların güçlendirilmesi ve korunması için önlemler alınmalıdır. Popülizmin demokratik kurumlara etkisinin incelenmesi, demokratikleşme sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için önemlidir (Schmitter & Karl, 1991). Bu çerçevede, popülizmin demokratik süreçler üzerindeki etkilerini anlamak için interdisipliner çalışmalara ve uzun vadeli araştırmalara ihtiyaç vardır (Yentür, 2024).

SONUÇ

Popülizmin demokratik süreçler üzerindeki rolü, karmaşık ve çok boyutlu bir fenomendir. Popülist hareketlerin ve liderlerin demokratik katılımı artırma potansiyeli, toplumun politik süreçlere olan ilgisini artırma kabiliyeti ve mevcut politik düzenlemelere duyulan memnuniyetsizliği ifade etme yetisi, demokrasinin işleyişine olumlu katkılar sağlayabilir. Ancak, bu olumlu etkilerin yanı sıra, popülizmin otoriter eğilimleri, demokratik normları zayıflatma ve kurumlar arası güveni azaltma riski de göz ardı edilemez. Popülist liderlerin, yürütme gücünün merkezileşmesi ve denetim mekanizmalarının zayıflatılması yoluyla demokratik kurumlara yönelik tehditleri, demokrasinin sürdürülebilirliği açısından ciddi endişeler yaratmaktadır.

Popülizmin demokratik süreçlerdeki rolünü değerlendirirken, popülist hareketlerin ve liderlerin hem fırsatlar hem de riskler barındırdığı görülmektedir. Popülizm, demokratik süreçlere katılımı teşvik edebilir ve halkın taleplerini doğrudan siyasi gündeme taşıyarak politik sistemde reform yapılmasına katkıda bulunabilir.

Ancak, popülizmin otoriter eğilimleri ve demokratik normları zayıflatma potansiyeli, liberal demokrasinin temel ilkeleriyle çelişmektedir. Özellikle, popülist liderlerin yürütme gücünü merkezileştirme ve denetim mekanizmalarını zayıflatma eğilimleri, yasama ve yargı organlarının bağımsızlığını tehlikeye atabilir.

ÖNERİLER

Demokratik Kurumların Güçlendirilmesi: Demokratik kurumların bağımsızlığını ve işlevselliğini korumak için denetim ve denge mekanizmaları güçlendirilmelidir. Yasama, yürütme ve yargı organlarının bağımsızlığı korunarak, popülist liderlerin otoriter eğilimlerine karşı direnç sağlanmalıdır.

Hukukun Üstünlüğünün Sağlanması: Hukukun üstünlüğü ilkesinin korunması ve uygulanması, demokratik süreçlerin sağlıklı işleyişi için elzemdir. Popülist liderlerin yargıya müdahale etme girişimlerine karşı yargı bağımsızlığı korunmalıdır.

Sivil Toplumun Desteklenmesi: Sivil toplum kuruluşları ve bağımsız medya organları, demokratik denetim mekanizmalarının bir parçası olarak güçlendirilmelidir. Bu kuruluşlar, halkın bilgiye erişimini ve hükümet politikalarının şeffaflığını artırarak demokratik süreçlerin işlerliğini sağlayabilir.

Eğitim ve Bilinçlendirme Kampanyaları: Halkın demokratik değerler ve süreçler konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmelidir. Bu, popülist söylemlerin cazibesine kapılmadan demokratik değerlere bağlı kalmayı teşvik edebilir.

Uluslararası Destek ve İş Birliği: Uluslararası kuruluşlar ve demokratik ülkeler arasında iş birliği artırılarak, popülist liderlerin otoriter eğilimlerine karşı küresel bir direnç sağlanabilir. Bu, demokratik normların ve insan haklarının korunması açısından önemli bir adımdır.

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

Popülizmin demokratik süreçler üzerindeki etkilerini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Özellikle, interdisipliner çalışmalar ve uzun vadeli araştırmalar, popülizmin demokratik kurumlar üzerindeki uzun vadeli etkilerini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.

KISITLILIK

Araştırma daha önce yapılmış ve literatüre geçmiş bilimsel araştırmalar ile sınırlıdır

BİLDİRİMLER

Değerlendirme: İç ve dış danışmanlarca değerlendirilmiştir.

Çıkar Çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu makale ile ilgili herhangi bir malî destek kullanımı bildirmemişlerdir

KAYNAKÇA

Albertazzi, Daniele ve Duncan McDonnell (2008), "Introduction: The Sceptre and the Spectre", Albertazzi, Daniele ve Duncan McDonnell (Der.), *Twenty-First Century Populism: The Spectre of Western European Democracy* (New York: Palgrave Macmillan): 1-11.

Arato, Andrew (2015), "Political Theology and Populism", De La Torre, Carlos (Der.), *The Promise and Perils of Populism: Global Perspectives* (Lexington: University of Kentucky Press): 31-58.

Arditi, Benjamin (2010), *Liberalizmin Kıyılarında Siyaset: Farklılık, Popülizm, Devrim, Ajitasyon* (İstanbul: Metis Yayıncılık) (Çev. Emine Ayhan).

Arıboğan, Deniz Ülke (2020), "Politik Karar, Tutum ve Davranışlarımızı Bireyselden Toplumsala Uzanan Bir Yelpazede Anlama ve Açıklama Kılavuzu Olarak Politik Psikoloji", *Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10: 37-62.

Brown, Wendy (2018), *Halkın Çözülüşü: Neoliberalizmin Sinsi Devrimi* (İstanbul: Metis Yayıncılık) (Çev. Barış Engin Aksoy).

Bullock, Alan ve Oliver Stallybrass (1977), *The Harper Dictionary of Modern Thought* (New York: Harper & Row).

Brunello, Anthony R. (2018), "The Madisonian Democracy and Modern Nationalist Populism: Democracy and the Rule of Law," *World Affairs*, vol. 181, issue 2: 106–132.

Canovan, Margaret (1999), "Trust the People! Populism and Two Faces of Democracy", *Political Studies*, 47 (1): 2-16.

Chehabi, Houchang E. ve Juan J. Linz (1998), "A Theory of Sultanism 1: A Type of non-Democratic Rule," Hechang E. Chehabi ve Juan J. Linz (Der.), *Sultanistic Regimes*, (Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press): 3-25.

Coelho, Gabriel Lins de Holanda, Paul H. P. Hanel ve Lukas J. Wolf (2020), "The Very Efficient Assessment of Need for Cognition: Developing a Six-Item Version", *Assessment*, 27 (8): 1870–1885.

Collier, Ruth Berins ve David Collier (2002), *Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America* (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press).

Conway, John F. (1978), "Populism in the United States, Russia, and Canada: Explaining the Roots of Canada's Third Parties", *Canadian Journal of Political Science*, 11 (1): 99-124.

Cottam, Martha L., Elena Mastors, Thomas Preston ve Beth Dietz (2017), *Siyaset Psikolojisine Giriş* (Ankara: BB101 Yayınları) (Çev. Mesut Şenol).

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

Çarkoğlu, Ali, Ezgi Elçi, Fatih Erol ve Cansu Paksoy (2022), “Popülizm Teorileri Işığında Türkiye’de Popülizmin Tarihsel Gelişimi: Siyasi Partiler Üzerine Bir İnceleme”, *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22 (1): 323-348.

Çin, Gökhan (2019), “Amerikan Emperyalizminin Latin Amerika’daki Son Örneği: Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nde Yaşanan Kriz”, *Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8: 1-38.

Dahl, Robert (1971), *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Haven, Conn.: Yale University Press).

De La Torre, Carlos (2017), “Populism in Latin America”, Kaltwasser, Cristobal Rovira, Paul Taggart, Paulina Ochoa Espejo ve Pierre Ostiguy (Der.), *The Oxford Handbook of Populism* (Oxford: Oxford University Press): 195-213.

Durgun, Şenol (2005), *Batı Demokrasilerinde ve Türkiye’de Parlamenter Yapılar ve Parlamenterlerin Temsil Gücü* (Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık).

Enyedi, Zsolt (2018), “Democratic Backsliding and Academic Freedom in Hungary”, *Perspectives on Politics*, 16 (4): 1067–1074.

Erisen, Cengiz, Mattia Guidi, Sergio Martini, Selin Toprakkiran, Pierangelo Isernia ve Levente Littvay (2018), “Psychological Correlates of Populist Attitudes”, *Advances in Political Psychology*, 42 (1): 149-171.

Finchelstein, Federico (2021), *Faşizmden Popülizme* (İstanbul: İletişim Yayınları) (Çev. Ali Karatay).

Gallie, Walter Bryce (1956), “Essentially Contested Concepts”, *Proceeding of the Aristotelian Society*, 56: 167–98.

Germani, Gino (1978), *Authoritarianism, Fascism and National Populism* (New Brunswick, NJ: Transaction Books).

Golec de Zavala, Agnieszka, Aleksandra Cichocka, Orestis Panayiotou, Kevin Castellanos ve Jude Batayneh (2017), “Populism as Identity Politics: Perceived In-Group Disadvantage, Collective Narcissism, and Support for Populism”, *Social Psychological and Personality Science*, 9 (2): 151-162.

Golec de Zavala, Agnieszka, Aleksandra Eidelson, Eidelson Roy ve Nuwan Jayawickreme (2009), “Collective Narcissism and Its Social Consequences”, *Journal of Personality and Social Psychology*, 97 (6): 1074–1096.

Golec de Zavala, Agnieszka, Karolina Dyduch-Hazar ve Dorottya Lantos (2019), “Collective Narcissism: Political Consequences of Investing Self-Worth in the Ingroup’s Image”, *Political Psychology*, 40: 37-74.

Hennessy, Alistair (1969), “Latin America”, Ionescu, Ghita ve Ernest Gellner (Der.), *Populism: Its Meaning and National Characteristics* (London: The Macmillan Company): 28-61.

Hermet, Guy (2013), “Foundational Populism”, Gherghina, Sergiu, Sergiu Mişcoiu ve Sorina Soare (Der.), *Contemporary Populism: A Controversial Concept and Its Diverse Forms* (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing): 84-113.

Heywood, Andrew (2012), *Political Ideologies: An Introduction* (London: Palgrave Macmillan).

Hirigoyen, Marie-France (2021), *Narsisistler İktidarda* (İstanbul: İletişim Yayınları) (Çev. Ayşen Gür).

Hogg, Michael A. (2004), “Social Categorization and Group Behavior”, Brewer, Marilynn B. ve Miles Hewstone (Der.), *Self and Social Identity* (Malden, MA: Blackwell Publishing): 203-301.

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

Huddy, Leonie, David O. Sears ve Jack S. Levy (2013), "Introduction: Theoretical Foundations of Political Psychology", Huddy, Leonie, David O. Sears ve Jack S. Levy (Der.), The Oxford Handbook of Political Psychology (New York: Oxford University Press): 23-58.

Kalaycıoğlu, Ersin (1998), "27 Mayıs 1960 İhtilaline Giden Yol: Nedenler ve Açıklamalar" Suna Kili (der.) 27 Mayıs 1960 Devrimi, Kurucu Meclis ve 1961 Anayasası (İstanbul: Boyut): 33-48.

Kalaycıoğlu, Ersin (2019), "Popülizm(ler) ve Temsili-Liberal Demokrasinin Bunalımları," Efil Journal, Cilt 2, Sayı 8: 8-28.

Kalaycıoğlu, Ersin (2021), Halk Yönetimi: Demokrasi ve Popülizm Çatışmasında Dünya (Ankara: Efil Yayınevi).

Kaltwasser, Cristobal Rovira, Paul Taggart, Paulina Ochoa Espejo ve Pierre Ostiguy (2017), "Populism: An Overview of the Concept and the State of the Art", Kaltwasser, Cristobal Rovira, Paul Taggart, Paulina Ochoa Espejo ve Pierre Ostiguy (Der.), The Oxford Handbook of Populism (Oxford: Oxford University Press): 1-24.

Kazin, Michael (2016), "How Can Donald Trump and Bernie Sanders Both Be 'Populist'?", The New York Times Magazine, March 22.

Kneuer, Marianne (2019), "The Tandem of Populism and Euroscepticism: A Comparative Perspective in the Light of the European Crises", Europe-Asia Studies, 71 (2): 212-245.

Koçak, Cemil (2009), "Tek Parti Döneminde Cumhuriyet Halk Partisi: Siyaset ve İdeoloji", Atatürk ve Cumhuriyet (Ankara: İmge Kitabevi): 26-34.

Koçan, Gürcan ve Ahmet Koçak (2013), "Adalet ve Kalkınma Partisi: Neo-Patrimonyal Bir Popülizm", Duran, Burhanettin, Ahmet Yıldız ve Nuh Yılmaz (Der.), AK Parti, Toplumsal Değişim ve Siyasal Sistem (İstanbul: SETA): 7-42.

Konda Araştırma ve Danışmanlık (2021), 21 Yıllın Öyküsü: Türkiye 2000-2021 (İstanbul: Konda Araştırma ve Danışmanlık).

Kriesi, Hanspeter (2014), "The Populist Challenge", West European Politics, 37 (2): 361-378.

Laclau, Ernesto (2005), Popülizmin Akıl (İstanbul: İletişim Yayınları) (Çev. Bülent Peker).

Moffitt, Benjamin (2016), The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation (California: Stanford University Press).

Mouffe, Chantal (2019), Sol Popülizm Üzerine (İstanbul: İletişim Yayınları) (Çev. Tuncay Birkan).

Mudde, Cas (2004), "The Populist Zeitgeist", Government and Opposition, 39 (4): 541-563.

Mudde, Cas ve Cristobal Rovira Kaltwasser (2013), "Exclusionary vs. Inclusionary Populism: Comparing Contemporary Europe and Latin America", Government and Opposition, 48 (2): 147-174.

Müller, Jan-Werner (2017), Popülizm Nedir? (İstanbul: İletişim Yayınları) (Çev. Barış Engin Aksoy).

Müller, Jan-Werner (2021), Demokrasilerde Popülizm (Ankara: Bilgi Yayınevi) (Çev. Tuncay Birkan).

Mudde, Cas ve Cristobal Rovira Kaltwasser (2017), "Studying Populism in Comparative Perspective: Reflections on the Contemporary and Future Research Agenda", Kaltwasser, Cristobal Rovira, Paul Taggart, Paulina Ochoa Espejo ve Pierre Ostiguy (Der.), The Oxford Handbook of Populism (Oxford: Oxford University Press): 38-56.

Mutman, Mahmut (2010), "Eleştirel Politika ve Eleştirel Kuram", Bora, Tanıl ve Kemal Can (Der.), Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce 9: Dönemler ve Zihniyetler (İstanbul: İletişim Yayınları): 232-248.

Ortega, Mariana ve Adina Schlechter (2016), In Between: Latina Feminist Phenomenology, Multiplicity, and the Self (New York: Suny Press).

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

- Özdemir, Doğan (2006), *Popülizm: Tarihsel Bir Deneyim Olarak Türkiye* (İstanbul: İletişim Yayınları).
- Özcan, Beril (2017), “Popülizmin Psikolojik Temelleri: Toplumsal Reddedilme, İçsel Değersizlik ve Narsisizm İlişkisi”, *Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 15 (1): 56-72.
- Özel, Soli (2004), “Türkiye’de Demokrasi ve Modernleşme: Aydınlar, Ordu ve Amerika’nın Rolü”, *Journal of International Affairs*, 57 (1): 97-116.
- Panizza, Francisco (2005), “Introduction: Populism and the Mirror of Democracy”, Panizza, Francisco (Der.), *Populism and the Mirror of Democracy* (London: Verso): 1-31.
- Papacharissi, Zizi (2015), *Affective Publics: Sentiment, Technology, and Politics* (New York: Oxford University Press).
- Reisigl, Martin (2017), “Populist Rhetoric”, Kaltwasser, Cristobal Rovira, Paul Taggart, Paulina Ochoa Espejo ve Pierre Ostiguy (Der.), *The Oxford Handbook of Populism* (Oxford: Oxford University Press): 489-514.
- Şen, Mustafa (2010), *Politik Psikoloji: Temeller, Teoriler, Uygulamalar* (Ankara: Pegem Akademi).
- Tajfel, Henri ve John C. Turner (2001), “An Integrative Theory of Intergroup Conflict”, Hogg, Michael A. ve Dominic Abrams (Der.), *Intergroup Relations: Essential Readings* (Philadelphia: Psychology Press): 94-109.
- Taggart, Paul (2000), *Populism* (Buckingham: Open University Press).
- Turan, İlder (1987), “Popülist Siyasetin Efsanesi ve Gerçeği”, *Milliyet Gazetesi*, 6 Nisan 1987.
- Tüfekçi, Zeynep (2018), *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest* (New Haven: Yale University Press).
- Üstün, Ahmet (2018), *Siyaset Psikolojisi: Teori, Yöntem ve Uygulama* (Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık).
- Webb, Paul (2013), “Who is Willing to Participate? Dissatisfied Democrats, Stealth Democrats and Populists in the United Kingdom”, *European Journal of Political Research*, 52 (6): 747-772.
- Weyland, Kurt (2001), “Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics”, *Comparative Politics*, 34 (1): 1-22.
- Wilson, Timothy D., et al. (2014), “Just Think: The Challenges of the Disengaged Mind”, *Science*, 345 (6192): 75-77.
- Wirth, Werner, Steffen Wettstein, Florin Büchel, Paolo Rombouts ve Jörg Matthes (2016), “The Appeal of Populist Ideas, Strategies, and Styles: A Theoretical Model and Research Design for Analyzing Populist Political Communication”, *Communication Research*, 43 (5): 586-613.
- World Health Organization. (2020). *Mental health action plan 2013–2020*. Geneva: World Health Organization.
- Yentür, Derya (2024). *Popülizm ve Demokrasi: Güç ve Toplum Arasındaki Çekişme*, Cinius Yayınları, İstanbul.